

ТРИВАЛІСТЬ ПАУЗ У ДІАЛЕКТНОМУ МОВЛЕННІ СХІДНОГО ПОЛІССЯ

О. С. Іщенко

(Київ)

Запропоновано експериментально-фонетичне дослідження пауз в українському діалектному мовленні Східного Полісся. Зокрема, проаналізовано тривалість так званих зовнішніх інтонаційних пауз, виявлено деякі закономірності паузації в аспекті фонетичної парадигматики (варіантності) та синтагматики (сполучуваності).

Ключові слова: *пауза, темп мовлення, східнополіський говір, експериментальна фонетика.*

Пауза є перервою в мовленнєвому потоці, яку реалізують “розрив звукової фонації” [1: 84], себто зупинка артикуляції, або ж “нейтральні голосні чи звукосполюки” [6: 42]. У фізичному аспекті її можна поділити на три типи. До першого належить інтонаційна пауза (далі – ІП), зумовлена мовленнєвою інтонацією. Другий тип – фізіологічна пауза (далі – ФП), пов’язана з диханням, зокрема з набиранням струменя повітря, через що її інколи називають дихальною; здебільшого вона збігається з ІП через кореляцію між ритмом дихання та ритмом мовлення (про це докладніше див.: [4]). Третій тип – артикуляційна пауза, яка є необхідним компонентом зімкнених приголосних звуків. Паузу першого типу розглядають як фонетичну одиницю³, оскільки вона здатна реалізувати низку лінгвальних функцій, а також вступати в парадигматичні та синтагматичні відношення. Пошуку останніх на прикладі діалектного мовлення східного Полісся України присвячено цю розвідку.

Матеріалом дослідження слугують цифрові записи мовлення діалектоносіїв Східного Полісся, використані з Українського діалектного фонофонду [8]. Загалом опрацьовано понад 1,5 години польових записів різних інформантів, та для власне експериментальної частини відібрано записи трьох осіб (с. Карпилівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.), мовлення яких, на нашу думку, відповідає типовому східнополіському діалекту (через наявність характерних фонетичних явищ, зокрема дифтонгів на місці етимологічних [o], [e] та [e̯]). Експериментальна вибірка зафіксованих пауз склала 30 одиниць. Для

³ Пауза як фонетична одиниця має ту особливість, що функціонально є надсегментною, а структурно (фізично) – “порожнім” сегментом.

експериментальних вимірювань застосовано комп'ютерну програму Sound Forge 10.0. Статистичні обчислення виконано в програмі SPSS Statistics 17.0.

Передусім зауважимо, що в мовленні діалектоносіїв похилого віку зафіксовано велику кількість відчутно тривалих пауз, багато з яких – ФП, які, ясна річ, не залежать від лінгвальних особливостей діалектного ареалу, так як найчастіше зумовлені важкістю дихання або чимось подібним. Водночас велика насиченість мовлення ФП збільшує вірогідність їх реалізації і в місцях ІП (відбувається накладання⁴), а отже, й впливу ФП на тривалість ІП. Предметом дослідження стали лише зовнішні ІП, тобто такі, що локалізуються на межі фонетичних фраз – граматично організованих фрагментів усного тексту, які вимовляються за однією інтонаційною моделлю. Внутрішні ІП, які з'являються всередині мовленнєвих фрагментів однотипних інтонаційних моделей, не взято до уваги через відсутність критеріїв виокремлення внутрішніх ІП від ФП: надто складно визначити об'єктивну природу паузації – фонетична (інтонаційна) чи фізіологічна.

В основу методики дослідження покладено встановлення тривалості пауз та темпу тих ділянок мовлення, які межують із ними. Зокрема, передпаузальний та післяпаузальний темп визначено в межах такої ділянки, яка приблизно вдвічі перевищувала тривалість власне паузи. Такий спосіб оцінки пауз зумовлений кореляцією тривалості пауз із темпом мовлення.

Темп зазначених ділянок мовлення оцінено як нешвидкий⁵, адже кількісне його вираження відповідає інтервалу⁶ 3,5–6,3 скл/с. Щоправда, з метою вияву передумов залежності тривалості пауз від темпу мовлення експериментальні зразки (далі – ЕЗ) поділено на дві групи. До першої (далі – ІГ) ввійшли такі ЕЗ, що межують із ділянками, темп яких не перевищує 5 скл/с. До другої (далі – 2Г) – ті ЕЗ, що межують із ділянками, які вимовлено швидше за 5 скл/с. Обидві групи аналізовано в окремих підгрупах – передпаузальна (ПеПД) та післяпаузальна (ПіПД) ділянки мовлення.

Результати експериментального вивчення ІП у діалектному мовленні Східного Полісся показали, що середня тривалість пауз такого типу становить 600 (± 200) мс, що відповідає категорії довгих пауз⁷; мінімальне значення тривалості зафіксовано на позначці 175 мс, максимальне – 900 мс. На рис. 1 зображено залежність між тривалістю ІП та часткою кількісного значення кожної ІП від загальної суми ЕЗ.

⁴ Те, як впливає накладання ФП на тривалість ІП, досі не з'ясовано, а тому в дослідженні його не враховано.

⁵ У дослідженні до уваги взято мовлення без чіткої диференціації залежно від темпу, тобто як приклад, а тому його результати не претендують на вичерпність дослідження цієї проблеми.

⁶ (4,5-6,5 скл/с – інтервал помірного темпу українського літературного мовлення, нижчі значення відповідають повільному темпу, а вищі – швидкому; докладніше див. працю: [5].

⁷ За даними джерела [7: 98] тривалість довгих пауз становить 200 мс і більше, помірних – 100-200 мс, коротких 100 мс і менше.

Отже, можна стверджувати, що значення інтервалу 400–800 мс (600 ± 200 мс) формують довірчу парадигму ІІІ в нешвидкому темпі мовлення Східного Полісся. Може бути, що форми такої парадигми, тобто паузи різної тривалості, якоюсь мірою залежать від функцій паузації. Це питання потребує свого окремого подальшого розв'язання.

Рис. 1: Кількісний (частотний) розподіл тривалості пауз

Аналізуючи паузи залежно від темпу мовлення, виявлено, що в групі 1Г середня тривалість ІІІ становить 610 (± 180) мс (підгрупа ПеІІД) та 720 (± 145) мс (підгрупа ПіІІД); у групі 2Г середня тривалість ІІІ – 570 (± 230) мс (підгрупа ПеІІД) та 530 (± 200) (підгрупа ПіІІД). Такий результат підтверджує тезу про взаємозв'язок темпу мовлення і тривалості пауз, адже цифри свідчать, що в мовленні, темп якого нижчий за 5 скл/с, паузи триваліші, ніж ті, які зафіксовані в мовленні швидшого за 5 скл/с темпу. Бачимо і те, що така закономірність властива сполучуваності як передпаузальної ділянки мовлення з паузою, так і паузи з післяпаузальним мовленнєвим фрагментом. Водночас закономірність співвідношення темпу передпаузальних та післяпаузальних ділянок мовлення не виявлено. Натомість, як свідчать дані українських інтонологів, в мовленні літературного стандарту лише передпаузальний темп співвіднесений із тривалістю паузи [3: 94–95], а післяпаузальна ділянка мовлення швидша за передпаузальну [2: 48].

Синтагматичні й парадигматичні відношення паузації можуть виражатися не лише ІІІ різної довжини (тривалості), але й квантитативними показниками членування мовлення паузативними засобами, тобто кількістю ІІІ за певну одиницю часу / тексту. Утім, це предмет вже іншого дослідження.

1. Багмут А. Й., Борисюк І. В., Олійник Г. П. Інтонація спонтанного мовлення. – К., 1985; 2. Багмут А. Й., Борисюк І. В., Олійник Г. П. Інтонація як засіб мовної комунікації. – К., 1980; 3. Борисюк І. В. Форми і функції інтонації українського спонтанного мовлення. – К., 1990; 4. Дозорец Ж. А. Эксперимент по определению связи между ритмом дыхания и паузами в речи // Ученые записки МГПИ. – 1971. – Вып. 423. – С. 14–20; 5. Іщенко О. С. Голосні звуки сучасної української літературної мови залежно від темпу мовлення (експериментально-фонетичне дослідження): Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – К., 2009; 6. Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка. – Л., 1982; 7. Типологія інтонації мовлення / Відп. ред. А. Й. Багмут. – К., 1977; 8. Український діалектний фонофонд / Упоряд.: П. Ю. Гриценко, О. А. Малахівська, М. В. Поістогова. – К., 2004.

PAUSE DURATION IN EASTERN POLESIAN SPOKEN DIALECTS

Oleksandr Ishchenko

Experimental phonetics study for pauses of the Ukrainian Eastern Polesian spoken dialects is proposed. In particular, the duration of the so-called external intonation pauses is analyzed; some regularity of the pausation in view of phonetic paradigmatics (variance power) and syntagmatics (combinative power) is showed.

Key words: *pause, speaking rate, Eastern Polesian dialects, experimental phonetics.*

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЗВІНКИХ ПРИГОЛОСНИХ У ПОЗИЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО САНДГІ (НА МАТЕРІАЛІ ДІАЛЕКТНОГО МОВЛЕННЯ)

Н. С. Вербич

(Київ)

Описано основні вияви дзвінких приголосних фонем у позиції абсолютного кінця слова перед паузою на матеріалі західноволинської говірки південно-західного наріччя української мови.

Ключові слова: *експериментально-фонетичне дослідження, говірка, приголосний, асиміляція.*

Розвідку присвячено аналізу асиміляційних процесів за участю голосу в зв'язному діалектному мовленні в позиції кінця слова перед паузою. Матеріал для дослідження записано в с. Грибовиця Іваничівського району Волинської області, що представляє західноволинські говірки південно-західного наріччя української мови. Тексти відібрано з відносно якісних записів, таких, де чітко можна визначити потрібний звук (близько 3 годин звучання). Інформанти – корінні жителі села середнього та старшого віку.